

ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ҲУЖУМДАГИ ТАКТИК ЎЙИН ҲАРАКАТЛАРИ

Ғ.И. Яркулов

Мустақил изланувчи.

Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

Муаллиф билан боғланиш учун: Yrkulrov22@ya.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14362695>

Аннотация. Бугунги кун замонавий футбол турли тоифадаги мусобақаларда футболчиларни майдонда тезкор ҳаракатланиш ва фикрлашни тақазо этмоқда. Замонавий футбол ўйининг тезлашиши замонга хос футболчиларни тайёрлашда ҳужумни ташкил этишдаги тактик билимларни ўзлаштириш ва тактик фикрлашларни баҳолаб бориш мақсадга мувофиқдир.

Калим сўзлар. мусобақа фаолияти, ҳужумда техник-тактик ҳаракатлар, рақибни алдаб ўтиш, ҳужум ҳудуди, дарвозага зарба.

Abstract. Today, modern football requires players to move and think quickly on the field in various competitions. The acceleration of the modern football game makes it necessary to acquire tactical knowledge and evaluate tactical thinking in the formation of the players of the time.

Key words: competiti activity, technical-tactical actions, cheating the opponent, placement of players, a shot on goal.

Мавзунинг долзарблиги. Маҳалий олимлар ва мураббийлар ҳамда педагоглар томонидан ёш футболчиларнинг тайёргарлигини янада яхшилаш ва мусобақа фаолиятидаги техник-тактик ҳаракатларидаги самарадорликни оширишга қаратилган кўпгина таклифлар билдирилганлигига қарамай, халқаро футбол мусобақларида ёш футболчиларимизнинг майдондаги тезкор ва аниқлик билан тактик фикр юритишларидаги нуқсонлар, ҳужумни ташкил этиш, майдон марказини эгаллаш, ҳимоя ҳудуди бўйичатактик ҳаракатларида хатоликлар яққол кўриниб қолмоқда. Бу эса футболчиларимизни замон талабига хос ўйин тактикаларини ўзлаштирган ва универсал ўйинчи тайёрлаш муаммоларидан ҳисобланади.

Тадқиқот олиб борилиши. Биз тадқиқотимизда тактик тайёргарликни яъни футболчиларнинг тактик фикрлашларини баҳолашда бирқанча ускуна воситаларнинг ишлатилиши ва қўлланилиши бўйича таҳлили ишларни олиб бордик. Бир қанча соҳа мутахассислари ёш футболчиларнинг тактик тайёргарлигини ривожлантиришда ўз фикрларини билдириб ўтишган(1,2,).

М.А.Годик, О.А.Сайдлар(3) ўз тактик фикрлаш қоблиятини ўрганишда футбол тактик ечимларни аниқлик ва тезкорлик билан ечиш кераклигини таъкидлашади. Футболчиларнинг тактик билимларни ўрганишда берилаётган вазифалар ёки ўйин вазиятига хос вазиятларнинг қийинчилик даражаси орқали белгиланишини эътироф этишади.

Ёш футболчиларни тайёрлашда ўйин тактикасини ўзлаштириш ҳамда ўйин шароитларига яқин тактик усулларни қўллашда мураббий кўрсатмалари муҳимдир. Ёш футболчиларни тактик тайёргарлигини тарбиялашда мураббийларнинг қарашлари ҳар ҳил бўлади. Кўпгина мураббийлар футболчиларнинг тактик тайёргарлигини ўйинлари орқали баҳолашади. Бугунги кун футболи эса футболчиларнинг тайёргарлигида машғулотларда қўлланиладиган интерфаол усуллар ва замонавий асбоб-ускуналардан кенгрок фойдаланишни тақазо этмоқда.

Тадқиқот давомида футболчиларнинг тактик фикрлашларини ўрганувчи “Футболчиларнинг тактик фикрлаш қоблиятини аниқлаш” компьютер дастуридан фойдаланилди. Компьютер дастурининг ишлаш механизими бўйича 20 та тактик эпизод

мониторда номоён бўлади (1 эпизодга 5 сония) ҳамда тактик эпизодлар (бир эпизодга 1 баллдан жами барча эпизодга 20 баллдан) тезкор реакция ва аниқ белгилаш ҳисобга олинади. Бу футболчининг тактик фикрлашдаги тезкор реакцияси ва аниқлигини кўрсатади.Тактик эпизодларга ўйин вазиятидаги яъни, тўпни тўғри узатиш, офсайд ҳолатини юзага келтириш ва офсайд ҳолатидаги тушмаслик, ҳужум ва ҳимоя зоналарида тўғри вазиятга чиқиш, ўйин қоидалари бўйича ўйинни ташкил этиш каби тактик вазиятлар мужассамлаштирилган.

Ушбу компьютер дастури бўйича Тошкент шаҳрида фаолият олиб борувчи “Пахтакор”, “Бунёдкор”, “ТФА” академиялари ҳамда “БЎСМ-16”, “Спартак” футбол мактаблари тарбияланувчиларининг тактик тайёргарликлари баҳоланди.

Олинган натижалардан “Пахтакор” ва Тошкент Футбол Академияси тарбияланувчилари компьютер дастури бўйича тактик эпизодларни тезкор ва аниқлик билан ечишдаги кўрсаткичлари бошқа футбол мактаби тарбияланувчиларидан самаралироқ бўлган.Пахтакор академияси тарбияланувчилар тактик вазиятларни тезкор ечишда ўртача 2,3 сония ТФА тарбияланувчилари 2,4 сонияли натижаларни кўрсатишган. Тактик эпизодларни аниқ ечишда Пахтакор ва ТФА тарбияланувчилари ўртача 14 балли кўрсаткичга эга. Бунёдкор, Спартак, БЎСМ-16 футбол мактаби тарбияланувчиларнинг компьютер дастури бўйича баҳоланган тактик тайёргарликлари қоникарли даражада эканлиги аниқланди. Чунки улардан олинган натижалар бўйича тактик вазиятларни тезкор ечишда ўртача 3,1 сония вақт сарфлангани, тактик эпизодларни аниқ ечишда 12 баллдан оз балл тўплашганини кузатишимиз мумкин.

Тошкент шаҳрида фаолият олиб бораётган 14 ёшли футболчиларнинг 30дан ортик ўйинлари кузатилди ва тактик кўрсаткичлар бўйича қуйдаги натижалар олинди. Пахтакор ва ТФА жамоалари ҳар бир рақиб жамоаларига қарши ўйинда ҳужумкор уйин тактиксида ҳаракатланишган ҳамда бу ҳужумларнинг 10-12 таси хафли ҳужумларни ташкил этади. Мавсум давомида ушбу жамоалар бошқа жамоаларга қарганда ҳужумкор ўйинни орқали рақиблари дарвозасига бир ўйинда ўртача 2 та гол киритишга эришганлар. Ҳимояда ишончли ўйин кўрсатишда ушбу жамоаларнинг кўрсаткичлари ҳам анча яхши, улар томонидан бажарилган ҳимояда рақиб стандарт вазияталарини бартараф этиш ва офсайдни юзага келтиришдаги ҳаракатлари анча ишончли амалга оширилган. Ҳозирги замон футболда ҳимояда рақиб ҳужумини самарали батраф этишдаги тактик ўйин “офсайд”ни юзага келтириш жамоа ҳимоячиларидан каттагини сергакликни, маҳоратни талаб этмоқда. Ўйинда офсайдни 5-6 марта ишончли амалга оширилиши жамоа ўйинчиларни тактик тайёргарлигини ва бутун ўйин давомида тўпсиз ҳаракатланишдаги тактик усулларини самарали ижро этилишини кўрсатиб беради(1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Ёш футболчиларни (U-15) мусобақа шароитидаги тактик ҳаракатларини акс эттирувчи кўрсаткичлар (n=30)

Кўрсаткичлар	Пахтакор	Бунёдкор	ТФА	Спартак	БЎСМ 16
ҳужумларни ташкил этиш (сони)	71	64	68	60	52
хафли ҳужумларни уюштириш (сони)	12	7	11	9	6
ҳужумда стандарт вазиятларни яратиш(сони)	8	4	6	7	5

химояда рақиб стандарт вазияталарини бартараф этиш (сони)	10	6	9	4	5
офсайдни юзага келтириш (сони)	5	2	4	2	1
техник-тактик ҳаракатлар (сони)	420	399	402	387	376
Техник-тактик ҳаракатларининг нуқсони(%)	46	56	47	58	59

1-жадвалдаги натижаларга кўра, Бунёдкор, Спартак, БЎСМ-16 футбол мактабларининг 14 ёшли тарбияланувчилари, чемпионат ўйинларида хафли ҳужумларни ташкил этиш, химояда рақиб стандарт вазиятларини бартараф этиш, офсайдни юзага келтириш каби тактик ҳаракатларини ақс этирувчи кўрсаткичларининг сони ва самарадорлиги кам фоизда эканлиги аниқланди.

Жадвалдаги тактик кўрсаткичлар бўйича футбол мактаби тарбияланувчиларда фарқланиш борлигини кўришимиз мумкин. Яъни бизнинг тадқиқотларда Пахтакор ва ТФА ёш футболчиларнинг тактик тайёргарликлари яхши баҳоланганлигини уларнинг ўйиндаги тактик кўрсаткичлари ҳам кўрсатиб берди. Чемпионат ўйинларидаги Пахтакор жамоаси тарбияланувчилари техник-тактик ҳаракатларининг нуқсони 46% ни, Тошкент футбол академияси жамоаси тарбияланувчилари техник-тактик ҳаракатларининг нуқсони 47% ни ташкил этган. Бунёдкор, Спартак, БЎСМ-16 футбол жамоалари техник-тактик кўрсаткичларида нуқсонлар 56% фоиздан юқори бўлган.

Ёш футболчиларнинг тактик тайёргарликларни юқори даражада бўлиши уларни назарий машғулотларда тактик билимларни ривожлантириш, тактик кўрсатмаларни тушунтириш ва ўргатиш муҳимлиги мутахассислар томонидан кўп бора эътироф этилган.

Хулоса. Замонавий футбол ўйинида самарали тактикани ишончли тарзда амалга ошириш майдонда ҳарактланувчи футболчиларнинг тактик маҳоратига ҳам боғлиқдир. Тактик тайёргарлиги юксак даражада бўлган ўйинчи, ўйиннинг бориши, ўйин тактикасини англай олиши билан ҳатоликларга йўл қўймайди, икки тайм мобайнида жисмоний, техник, психологик сифатларини бир маромда ушлаб туриши унинг тез чарачашига, толиқишига олиб келмайди.

Илмий-услубий адабиётларда тактик машғулотларнинг воситалари ва усуллари етарлича тақдим этилган бўлиб, улар асосан ўйин вазиятида мумкин бўлган ҳаракат усулларининг турли хил комбинацияларини ўрганиш билан тавсифланади. Ёш футболчиларни назарий ва амалий машғулотларда тактикага оид билимларини, кўникмаларини ўзлаштириб боришлари уларни иқтидорли футболчи бўлиб етишишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бекторов О.Ё. Тактическая подготовка юных футболистов. // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. Сб. ст. по материалам XXXII международной научно-практической конференции. -№ 2. -М., Изд. «Интернаука» 2020 г. 117-120 с.
2. Шермухамедов А.Т. Анализ соревновательной деятельности футболистов академии "Пахтакор" (U-16). Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность,

- конкуренто способность. III Международная научно-практическая конференция. Челябинск, 29 апреля 2019 года. 272-274 с.
3. Голомазов С.В., Сайд О.А. Футбол. Тренировка точности юных спортсменов. – М. РГАФК. 2004. -80 с